

**KUTUBXONACHILIK TARIXINING AXBOROT-
KUTUBXONALARINING RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI**

Mannonov Yusup Otaxonovich

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti

Kutubxonashunoshlik kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Xalqimiz ilm va fan, adabiyot va san’atga oid nodir qo‘llanmalar, adabiyotlari bilan haqli ravishda faxrlanadi. Dunyoning qaysi bir mashhur kutubxonasida bo‘lmang xalqimizning ulug‘ allomalari, tafakkur hazinasini yaratgan donishmandlarining qo‘lyozmalarini kitob holiga keltirib, boqiy umr bag‘ishlagan xattotlar, musavvirlar mehnatini ko‘rish mumkin. Bunday tarixiy manbalarni saqlash, kelajak avlodlarga etkazish Axborot-kutubxonalarning asosiy vazivasi bo‘lib hisoblanadi. Maqolada kutubxonachilik tarixi, turli davrlarda olib borilgan faoliyatlar, kutubxonala-larga asos solinganligi haqidagi vikrlar keng yoritib berilgan.

Kalit so‘zlari: Prezident qarori, Axborot- kutubxona, Axborot- kutubxona markazi, Axborot- resurs markazi.

Значение истории библиотечного дела в развитии информационных библиотек

Аннотация: Наш народ по праву гордится редкими пособиями и литературой, связанной с наукой, литературой и искусством. В любой известной библиотеке мира можно увидеть работы каллиграфов и художников, превративших в книги рукописи великих учёных и мудрецов, создавших сокровищницу нашего народа, и давших им вечную жизнь. передать их будущим поколениям – основная цель информационных библиотек. В статье описывается история библиотечного дела, деятельность, осуществлявшаяся в разные периоды, а также рассказы о создании библиотек.

Ключевые слова: Решение Президента, Информационная библиотека.

Информационно-библиотечный центр, Информационно-ресурсный центр

The importance of the history of librarianship in the development of information libraries

Annotation: Our people are rightfully proud of rare manuals and literature related to science, literature and art. In any famous library in the world you can see the works of calligraphers and artists who turned into books the manuscripts of great scientists and sages who created the treasury of our people and gave them eternal life. passing them on to future generations is the main goal of information libraries. The article describes the history of librarianship, activities carried out in different periods, as well as stories about the creation of libraries

Keywords: Presidential decision, Information Library, Information and Library Center, Information and resource center.

Kutubxona – bu g‘oyalar maskani, unga hammani taklif qilish mumkin.

A. Gersen.

Ma'lumki, kutubxonalar qadim-qadimdan insonlar uchun ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i bo'lib, inson zoti doim kitoblarga intilib yashab kelgan. Har doim kutubxonalar jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Faqat kutubxonalar tufayligina qadimgi qo'lyozmalar, bosma kitoblar, tarixiy shaxslar haqidagi manbalar bizgacha etib kelgani hech kimga sir emas[3.B.3.]

Yozuvning paydo bo'lishi va hujjatli manbalar, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Kutubxonalar miloddan avvalgi 2 ming yillikda vujudga kelib, yozuvlar sopol bitiklarda yozilgan edi. Miloddan avvalgi VII asr o'rtalarida Sharqdagi ko'p saroylarda qadimgi Misr va Rim ibodat xonalari qoshida kutubxonalar bo'lgan. Qadimgi davrdagi kutubxonalardan eng mashhuri Aleksandriya kutubxonasidir.[4.B.43.]

G'arbiy Evropada ilk o'rta asrlarda monastir va ibodatxonalar qoshida kutubxonalar tashkil etilgan.

O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 1 ming yillikning so'ngi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. Bular ilk kutubxonalar bo'lib, kutub – arabcha

«kitoblar», xona – forscha «uy», ya'ni kitob va hujjatlar saqlanadigan joy demakdir.[3.B.8.]

Kutubxona – bosma va ayrim qo'lyozma asrlardan ommaviy foydalanishni ta'minlovchi madaniy- ma'rifiy va ilmiy muassasa hisoblanib, unda muntazam ravishda bosma asarlarni to'plash, saqlash, targ'ib qilish va kitobxonlarga etkazish, shuningdek, axborot bibliografik ishlar olib boriladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatish kutubxonaning asosiy faoliyati bo'lib, qolgan barcha faoliyatlar (kitob fondini butlash, uni tashkil etish, to'ldirish va h.k) asosiy faoliyat uchun xizmat qiladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning asosiy maqsadi ularni axborot va adabiyotga bo'lgan talablarini imkoni boricha to'liq qondirishdan iborat.

Markaziy Osiyo hududida yirik sulolaviy kutubxonalar, masjid-madrasalar qoshida kutubxonalar bo'lganligi haqida aniq tarixiy manbalar mavjud[5.B.14.]

IX – X asrlarda arab xalifaligi tarqoqlashib, XI asrning oxiriga kelib O'rta Osiyo hududida Somoniylar davlati yuzaga kelgan. Somoniylar davrida Movarounnaxr, Samarqand, Buxoroda fan va madaniyat rivojlana borgan. Bu davrda ushbu davlatda juda ko'p mashhur qomusiy olimlar yashab ijod etgan.

Buxoroning mahobatli markazi, keng maydonning kunchiqar tarafida muhtasham ark turadi. Ark darvozasidan kirganda to'g'ridagi yo'l bir ko'hna binoga eltadi. Uning qalin devorlari boy xazinani qo'riqlaydi. Bu bebaho boyliklar jam bo'lgan xazina Buxoro kutubxonasi, bu kutubxona X asrdagi mashhur kutubxonalardan biridir.

O'sha davrda Buxoro kutubxonasi juda boy fondga ega bo'lib, u O'rta Osiyoning siyosiy va madaniyat markazi hisoblanardi. Buxorodagi ushbu kutubxona amir saroyida joylashgan bo'lib, kitoblar fan sohalari bo'yicha sandiqlarda saqlangan. Unga faqat amir Nuh ibn Mansurning ruxsati bilangina kitobxon kirardi. Kutubxona ichida qator terilgan sandiqlarda kitoblar taxlab qo'yilgan, har bir sandiqda bor kitoblarning ro'yxati mavjud bo'lib, u sandiq ichida turardi.

Tibbiyotga oid kitoblar ichida qadimgi yunon tabiblaridan Gippokrat asarlari, Malaziyada I asrda yashagan tabib Discuridus (Pedaniy Dioskorid), II asrda yashagan pergamlilik tabib Jolinus (Klavdiy Galen) asarlari, II asrda yashagan rimlik tabiblardan

Arxigen, Troyan Rufus, iskandariyalik Bavlus (VII asr) asarlari saqlanib kelingan. Bulardan tashqari yana Abu Bakr Muhammad bin Zakariyyo ar Roziy (865- 925), Abbosiylar sulolasining saroy tabibi Ibn Musovayh, bag‘dodlik Iso ibn Ali (IX asr), Iso bin Yahyo (IX asr), hind tabibi Charak Hindiy (I asr), Yahudiy tabiblardan Basrali Ibn Mosarjovayh (IX asr) va boshqalarning asarlari bo‘lgan.

Yana boshqa sandiqda falsafiy kitoblar, ular ichida Arastu asarlarining asl nusxalari, ularning arab tilidagi tarjimalari, yunon faylasuflarining Husayn bin Ishoq tomonidan arab tiliga qilingan tarjimalari; arab tilida yozgan faylasuflar Abu Yusuf Yoqub bin Ishoq al – Kindiy, Abu Nasr Forobiy va boshqa mutafakkirlarning asarlari saqlangan.

Somoniylar poytaxti bo‘lgan Buxoroda juda ko‘p kutubxonalar va kitob bozorlari bo‘lgan.

Yirik sulolaviy kutubxonalar Xorazmda ham mavjud bo‘lgan. Urganchda xorazmshohlar, mamuniylar va anushtageniylar zamonida kutubxonalar barpo etilgan. Xorazm shohi Ma‘mun ibn Ma‘mun kutubxonasida kitob yig‘ish arablar kelishidan ancha oldin boshlangan. Bu kutubxonani boshqarishni shoh Ma‘mun mashhur adabiyotshunos va tarixchi as – Solibiyga topshiradi.

Xorazm shohi Ma‘mun II caroyda juda ko‘p olimlarni birlashtirgan «Ma‘mun akademiya»sini tashkil qiladi. 1010 yillarda barcha xorazmlik olimlar qatori bu erda Beruniy ham ishlay boshlaydi va shu erda Abu Ali ibn Sino bilan uchrashadi. Ular shundan so‘ng anchagacha birgalikda ijod qiladilar. Xorazmda juda ko‘p ilmli kishilar yashagan, XI–XII asrlarda bu yurtda olimlar ishlashi uchun sharoit yaxshi edi. Faxriddin ar Riyozi o‘zining ensiklopedik mazmundagi «Ilmlar to‘plami» (Sobranie nauk) asarini yozgan.[5.B.46.]

Xorazm kutubxonalaridan yana biri bu Xivadagi Shaxobuddin kutubxonasidir. «Bunday kutubxona bundan oldin ham, keyin ham bo‘lmagan, chunki undagi qo‘lyozma asarlar fondi Marvdagi kutubxonadan qolishmas edi», deb aytgan edi Nasafiy.

«Gʻaznaviylar davrida Xorazm, Hamadon, Isfaxon singari yirik shaharlarning kutubxonalari Xurosondagi barcha isteʼdodli va oʻqimishli kishilarni oʻziga tortuvchi markaz boʻlib qolgan edi», deb yozadi yirik olim A.A. Semyonov.

Moʻgʻillar istilosi arafasida Marvda oʻnta yirik kutubxona boʻlgan, birgina Aziziya madrasasi kutubxonasida 12 ming jildga yaqin kitoblar saqlangan. XI asr boshlarida Mahmud Gʻaznaviy Gʻaznada madrasa qurdiradi, madrasaning barcha xonalarida kitob saqlash uchun maxsus joylar mavjud boʻlib, ularda qoʻlyozma asarlar chiroyli qilib terib qoʻyilgan.

Boy kutubxonalarga ega boʻlgan davlatlarda qadimdan fan va madaniyat yaxshi rivojlangan, buyuk alloma va mashhur kishilar etishib chiqqan. Iskandar Zulqarnayning jahongir boʻlishi uchun ustoz Arastuning xizmati qancha boʻlsa, Rumda turib butun dunyo sirlarini bilgan Arastuning donishmand darajasiga etishishida unga bosib olgan yurtlardan kitoblarni yuborib turgan shogirdi Iskandarning xizmati ham kattadir. Buxoroda Ibn Sino davrigacha ham dunyoga dongʻi ketgan mashhur kutubxona boʻlgan, keyinchalik bu kutubxona yongʻinga uchraganini tarixdan yaxshi bilamiz. Buyuk sohibqironning har ikki xazinasidan biri- kutubxonasi hisoblangan.

Darhaqiqat, bu vazifalarni bajarish uchun kutubxonalarsiz hech ish qilib boʻlmaydi.

Oʻrta Osiyo xalqining fan va madaniyati bir yarim asr davomida moʻgʻil istilochilari tomonidan vayron qilingan. Keyinchalik tiklanish davrida mahalliy hukmdorlar orasida sulolaviy kutubxonalar tashkil topgan, kitob xazinasini toʻplash anʼanaga aylangan. Ayniqsa, kutubxonachilik ishi rivojlanishiga Amir Temur va temuriylar hokimiyati yillarida katta eʼtibor berilgan.

Buyuk sohibqiron davrida Samarqand shahridan kitob olib chiqish man etilgan, kitoblar tengsiz boylik sifatida qoʻriqlangan.

Amir Temur (1336-1405) avval vatani Shahrisabzda, soʻng mamlakat poytaxti Samarqandda saroy kutubxonasi tashkil qildi. Temurning saroy kutubxonasi uchun butun Movarounnahr boʻylab kitobfurushlardan va shaxsiy kutubxona egalaridan

mashhur mualliflarning bejirim bezatilgan kitob nusxalari sotib olindi. Kutubxonada qo'lyozma ko'chirish, kitoblarni bezatish ishlarini milliy kitob san'atining mohir ustalari olib borganlar. Samarqandda arab, fors, turk, sanskrit, yunon, lotin, arman tilidagi ko'plab bebaho qo'lyozmalar Eron, Turkiya, Hindiston, Iroq, Armaniston kabi davlatlardan, Stambul, Bruss, Isfaxon, Hamadon, Sheroz, Bag'dod, Basra, Damashq kabi qadimiy madaniyat o'chog'i bo'lgan shaharlardan olib kelingan edi. Olimlarning taxminicha, Temur Samarqandga VIII asrning birinchi choragida aynan Basradan Kufiy xati bilan ko'chirilgan Qur'oni Karimning nusxasini olib kelgan.

Amir Temur kutubxonasidan faqat saroy vakillarigina emas, balki muayyan guruhdagi kitobxonlar ham foydalanganlar. Kutubxonadagi kitoblar fan sohalari bo'yicha ro'yxatga olinib, sandiqlarda saqlangan. Bu tartib kitoblarni hisobga olish uchun emas, balki foydalanish oson bo'lishi uchun ham o'rnatilgan. Temurdan so'ng uning noyob kutubxonasi nabirasi Ulug'bekka (1394 — 1449) meros bo'lib qolgan.

Temur o'z hayotining ko'p qismini harbiy yurishlarda o'tkazadi, bunday yurishlarning ba'zilarida Ulug'bek ham qatnashadi. Safar vaqtida har narsani bilib olishga qiziquvchi yosh Ulug'bek o'ziga xos ko'chma «kutubxona»dan foydalangan. Bu jonli kutubxona bo'lib, unda tarixchilar, shoirlar, olimlar yig'ilishib, suhbat qilishar edi.[4.B.50.]

Ulug'bekning otasi Shohrux Hirot hukmdori edi. Ulug'bek otasi huzuriga kelib bu erda haqiqiy kutubxona bilan tanishadi va kitobga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi. Ulug'bek o'n etti yoshida (1411 yil) bobosining dabdabali poytaxtiga voris hokim bo'ldi. Ulug'bek davrida O'rta Osiyo kutubxonachilik ishi yanada rivojlandi. Ayniqsa, Ulug'bek topshirig'i bilan 1428-1429 yillarda Samarqanddagi observatoriya qoshida tashkil etilgan kutubxona eng boy kitob fondiga ega bo'lgan. .[5.B.51.]

Bu kutubxona fondida nodir qo'lyozma asarlar juda ko'p saqlangan. Kutubxona tarixini o'rgangan olimlarning fikri ham, rivoyatlar ham turlicha, lekin ularning hammasi bir fikrda, ya'ni qo'lyozmalar saqlanib qolgan, uni qidirish kerak, degan fikrda yakdildirlar.

Temuriylardan Shohrux Mirzo, Boysunqur Mirzo va Husayn Boyqaroning kutubxonasi ham adabiy-badiiy, ilmiy kitoblarning xilma-xilligi va soni jihatdan Temurning Samarqanddagi kutubxonasidan qolishmas edi.

Marv va Buxoro turli tarixiy davrlarda ham O'rta Osiyoning siyosiy va madaniyat markazi hisoblangan. Biz ajdodlarimizdan qolgan oltin meros bo'lmish qo'lyozma va boshqa bebaho manbalardan shuni bilamizki, Buxoroda qadimdan jahonga mashhur ilm maskanlari va kutubxonalar mavjud bo'lgan. XVI – XVIII asrlarda Buxoroda ikkita yirik saroy kutubxonalari mavjud bo'lgan. Bu kutubxonalardan biri Shayboniylar saroyi kutubxonasidir[5.B.72.]

XV asrning oxirlari XVI asrlarda Sirdaryo hududidan to Markaziy Afg'oniston erlarigacha bo'lgan katta hududda shayboniylar sulolasi hukmronlikni qo'lga olgan. Bu davrga kelib Movarounnahrda adabiyot, fan va san'at juda yaxshi rivojlana borgan. Shayboniylar saroyi kutubxonasi haqida Hasan Nisoriyning «Muzakkiri al-axbob» nomli tazkirasidan Erondan kelgan ustalarning kutubxonadagi faoliyati to'g'risida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Kutubxonaga turli davrlarda 3 nafar kitobdor rahbarlik qilgan: Sulton Miroq al-Munshiy, Mavlono Abdullox al-Munshiy va Mir Husayn al-Husayniy an-Nasafiy bo'lib, ularning qo'l ostida 3 suratkash va 9 usta ishlagan. Kutubxonada hattotlik ishi ham olib borilar va suratkashlar tomonidan kitoblarga zarhal bilan bezak berilib, turli miniatyuralar ta'svirlanardi. Shayboniyxon o'zi ham juda ilmiy kishi bo'lib, ilm ahllari uchun saroyi oldida yirik va mashhur kutubxona tashkil qilgan. Kutubxonada kitoblar sandiqlarda chiroyli qilib terilgan. Bu erda noyob kitoblar bilan bir qatorda xonning o'zi yozgan she'r va asarlari, zamondosh alloma va shoirlarning qo'lyozma asarlari ham saqlanib kelingan. Xorazmlik Muhammad Solihning «Shayboniynoma» asari o'sha vaqtda o'zbek tilida yozilgan mashhur yirik tarixiy asarlardan biri hisoblanadi.

Bu davrga kelib ba'zi saroy kutubxonalarida turli tildagi asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish ishlari olib borilgan. Ayniqsa, Buxorodagi Abdulazizxon kutubxonasida kitoblar yaratish ishini mashhur xattotlar Mir Ali Xaravi va Axmad al-Husaynlar olib borgan. Mir Xusayn al-Husayn juda ko'p yillar Abdullaxon II kutubxonasida rahbar

sifatida ish olib borgan. O'sha davrda barcha yirik kutubxonalarda tajribali rassomlar va muqovasozlar ishlaganliklari ma'lum. Ular qo'lyozma asarlarni miniatyuralar bilan bezaganlar.

Shayboniyxonlardan keyingi yillarda Buxoro xonligida islomiy ma'naviyat yanada keng tarqaldi. Tabiiy va aniq fanlar endi oldingidek ahamiyatga ega bo'lmay qoldi. Bu davrda Mirzo Ulug'bek va Samarqand observatoriyasining xodimi Ali Qushchi kabi yirik olimlar etishib chiqmadi. Shunga qaramasdan din arboblari ichida o'zining bilimliligi bilan shuhrat qozongan kishilar bo'lgan va ulardan biri Muhammad sharifdir. Manbalarda taniqli shoir va faylasuf Yusuf Qorabegi va yirik huquqshunos olim, «Sir»lar haqida traktat asarining muallifi Nasriddin Buxori haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan.[5.B.55.]

XVII asr oxirlarida qo'lyozma kitoblarni bezash ishlari ancha rivojlandi, shuningdek, shaxsiy kutubxonalar va kitob yig'ish kuchaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, Samarqand va Buxoroda bu davrda yozuv qog'ozi yuqori sifatli bo'lib, bu ayniqsa Abdulazizxon (1645–1680) hukmronligi davriga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, Buxoroda qadimgi qo'lyozma kitoblarni yig'ishda Abdulaziz va ukasi Subxonqulixon (1680–1702)larning xizmati katta bo'lib, Subxonqulixon yozuvchi va tabobatga qiziquvchi shaxs edi. Uning hukmronligi davrida Buxoroda mashhur «Buxoro shifoxonasi» (doru shifo) qurilgan hamda shu erda katta kutubxona ham tashkil etilgan edi. Kutubxona fondida ilmiy va tibbiyotga oid adabiyotlar saqlanar edi. Yana shu davrda shaxsiy qo'lyozma kitoblardan tashkil topgan, barcha foydalanishi mumkin bo'lgan jamoa kutubxonasi yuzaga kelgan. Kutubxona qoshida qo'lyozma kitoblarni bezovchi rassomlar, xattotlar va eskirgan kitoblarni ta'mirlovchi mutaxassislar uchun ustaxona bo'lgan..

XVIII asrda O'rta Osiyoning yirik davlatlarida shaxsiy kutubxonalar, madrasa va masjidlar oldida kutubxonalar hamda kitob bozorlari ishi rivojlandi. Buxoroning boy kutubxonalari XIX asrning oxiri XX asr boshlarigacha mavjud bo'lib, bebaho durdonalar xazinasini hisoblanadi. Tarixchi, adabiyotshunos amir amaldorlaridan biri

Muhammad Sharif Sadr Ziyo kutubxonaning oxirgi yillaridagi rahbar va jonkuyarlaridan edi.

XVIII – XIX asrda Xiva xonligida ham madaniyat va fan ancha rivojlangan bo‘lib, kitob yig‘ish va kutubxonalarga e‘tibor katta edi. Tarixiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, Abulg‘ozixon hukmronligi davrida boshqa o‘lkalardan qo‘lyozma va bosma kitoblar ko‘plab olib kelingan. Ushbu qo‘lyozma asarlar ichida bebaho asar «Shajara-i-turk va mo‘g‘ul» turkiylar tarixi asari ham bo‘lgan.

Xiva O‘rta Osiyoning fan va madaniyat o‘choqlaridan biri edi. XVIII asrning 70 yillarida Xivada bosmaxona tashkil etilgan. Bu davrga kelib tarixiy va boshqa asarlarni o‘zbek tiliga tarjima qilish ishlari yanada rivojlandi. Shaharga kelgan taniqli sayyohlarga sovg‘a tariqasida qo‘lyozma asarlar berilgan. Xiva xoni kutubxonasi Xiva yurishi, ya‘ni 1873 yil may oyidan boshlab boshqa tildagi jurnal va kitoblar bilan yanada boyib ketdi. Kutubxonadagi kitoblarning katta qismi tarjimalar edi. Ular orasida 140 tomda 129 ta tarixiy asar, 30 tomda 20 ta Sharq shoirlarining kitoblari, 50 tomdagi 40 ta huquqiy diniy kitoblar, 18 nusxada Qur‘on va 50 dan ortiq turli darsliklar saqlangan. Bu erda Yunus Mirabanning «Xiva xonlari tarixi» asari ham saqlangan. Bu asarda Xiva xonlari tarixi Iltuzar xon davridan to ruslar kirib kelguniga qadar bo‘lgan voqea va hodisalar to‘liq bayon etilgan. Yuqorida tilga olingan manbalar Xiva yurishi davrida saroy kutubxonasidan tortib olingan.

Xiva xonligi kutubxonasining taqdiri Xiva yurishidan so‘ng juda ayanchli bo‘lgan. Kutubxonaning bebaho nodir qo‘lyozma asarlarining juda katta qismi 1874 yil general K. P. Kaufman tomonidan Peterburg ommaviy kutubxonasiga sovg‘a qilingan. Shundan keyin kutubxona fondi kamayib qolgan, kitoblar bir xonaga joylashtirilgan.

Xiva xoni Muhammad Rahim–Tozabog‘e o‘z davrida kutubxonaning bir qismini Arkda va yana bir qismini yozgi qarorgohida saqlagan. Bu erda kitoblar har doim yangi tomlar va nusxalar bilan to‘ldirib borilgan hamda barchasi ro‘yxatga olingan. Tozabog‘e kutubxonasi juda boy bo‘lib, bu erda Sharq qo‘lyozma kitoblaridan tashqari rus tilidagi jurnallar ham saqlanardi. Arkda saqlanayotgan 560 nomdagi qo‘lyozma

kitoblarning katalogi tuzilgan edi. Kutubxonada tarixiy asarlar, monografiyalar juda ko'p bo'lib, ulardan: «Allaqulixon tarixi», «Rahimqulixon tarixi», «Muhammadaminxon tarixi» kabilar hozirga qadar saqlanib qolgan. Kitoblar juda katta mahorat bilan muqovalangan va bezatilgan bo'lib, kutubxonada maxsus muqovasoz ustalar mashhur hattotlar bilan birgalikda ishlagan. Taniqli hattotlar Muhammad Yoqub Xoja va Xudoy Bergan xon Sayid Rahim II tomonidan buyurilgan ishlarni bajarganlar. Umuman olganda Xiva xonlari kutubxonalari bebaho xazina, desak mubolag'a bo'lmaydi.

XVIII asrda O'rta Osiyo hududida Buxoro amirligi va Xiva xonligidan keyin Qo'qon xonligi yuzaga keldi. Bu xonlikda ham fan va madaniyat boshqa xonliklar singari tez rivojlanganligi sababli kitob va kutubxonaga bo'lgan e'tibor katta edi. Xon saroyi oldida kutubxona tashkil qilingan bo'lib, oxirgi xonlar Umarxon, Murodxon va Xudoyorxon hukumronligi davrida kutubxona kengaytirilib fondi ancha to'ldirilgan. Qo'qon xoni Umarxon (1809-1812) shoir va adabiyotshunos edi. U qo'lyozma kitoblar yig'ishga qiziqqan va «Amir» taxallusi bilan she'rlar yozgan. Saroyda shoirlarni yig'ib tez-tez mushoiralar o'tkazib turgan. Unda shoira Nodira, ya'ni xonning rafiqasi ham qatnashgan. Taxminan 1822 yil shoir Yusuf Tunqator va xattot Yusuf Muhammad tomonidan «18 nafar shoirlarning to'plami» asarlari antalogiyasi ozroq nusxada toshbosmada chiqarilgan.

Kutubxonada oxirgi xon Xudoyorxon davrida qo'lyozma kitoblar to'plash ishi o'sib, kitoblarning anchasi aholidan yig'ilgan. Shahrisabzlik mulla Muhammad-Rahim tomonidan saroy kutubxonasiga bir necha qo'lyozma kitoblar in'om qilingan. Muhammad — Rahim o'zi kitob yig'ishga qiziqib, 27 yil ichida u Hindiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga sayohat qilib, bebaho kitoblarni qidirgan va vataniga olib kelgan.

Qo'qon xoni kutubxonasidan saroy xodimlari va xizmatchilari foydalanganlar. Masalan, davlat arbobi va tarixchi Mirza Aziz qo'lyozma kitoblardan tez-tez foydalanib turgan. Kutubxona fondida «Qo'qon xonligi tarixi» asari saqlangan bo'lib, asar O'rta Osiyodagi mo'g'ul va boshqa davlatlar tarixi haqidagi ma'lumotlarni

beradi.[www.google.uz]

1875 yil ruslarning Qo‘qonga yurishidan so‘ng xon kutubxonasidan 103 ta arab tilida yozilgan, asosan diniy xarakterdagi qo‘lyozma kitoblar tortib olingan. Ularning orasida «Baxru al-javhari», «Tuxfat- ulxoni», «Jahongirxon tarixi» kabi jahonga mashhur asarlar bor edi. Kutubxonadagi juda ko‘p arab, turk, chig‘atoy–turk tillaridagi qo‘lyozma kitoblar Peterburg kutubxonasiga yuborilgan. XX asr boshlariga kelib xon kutubxonasi inqirozga uchray boshladi, kutubxona kitoblari tarqalib, ancha qismi bozorlarda sotilib ketgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida madrasalar qoshida kutubxonalar bo‘lib, qo‘lyozma kitoblarni to‘plovchi kishilar soni ham ko‘payib ketdi. O‘sha vaqtda katta-katta er egalari ham madrasalar tashkil qilishga harakat qilganlar. Madrasa kutubxonalarida asosan Sharq qo‘lyozma kitoblari bo‘lib, ularning katta qismi diniy, huquqiy, tarixiy xarakterdagi asarlar edi.

Xiva xonligida ham madrasa va machitlar juda ko‘p edi. XIX asrning 40 chi yillariga kelib 22 ta madrasa faoliyat ko‘rsatgan. Xivada Allaqulixon davrida katta madrasa qurilgan, madrasa ichida juda boy kutubxona joylashgan. Kutubxona xonning shaxsiy kutubxonasidagi kitoblar va qimmatbaho adabiyotlar bilan to‘ldirilgan.[www.kitob.uz]

XIX asrning ikkinchi yarmida Qo‘qon xonligi katta shaharlarida va Toshkentda 20 ta yirik madrasa bo‘lib, unda talabalar uchun kutubxonalar ham bo‘lgan. Toshkentdagi Xo‘ja Axror Baroqxon madrasasi va Ko‘kaldosh madrasalari har tomonlama mashhur ilm dargohi hisoblanadi.

O‘zbekiston hududida XIX asr oxiri XX asr boshlarida shaxsiy kutubxonalar ham yuzaga kelgan. Ayniqsa, Buxoro, Farg‘ona, Toshkent shaharlarida ularning soni ko‘paygan. Shaxsiy kutubxonalar fondida tarix, huquq, falsafa bo‘yicha qo‘lyozma kitoblar, sovet xarakteridagi adabiyotlar ko‘proq edi.

Xulosa qilib aytganda, O‘rta Osiyo hududidagi xalqlar qadimdan kutubxonalardan ilm oluvchi ziyo maskani sifatida foydalanib kelganlar, hamda ularning orasidan jahonga mashhur olimu fuzalolar etishib chiqqanlar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 12 yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida” gi qarorida yosh avlod qalbida kitobga mehr uyg‘otish, komil insonni tarbiyalash borasida juda muhim qadam bo‘ldi. Bundan Axborot-kutubxona, Axborot-resurs markazlari va kutubxonalar faoliyati yunalishdagi mas’uliyat va vazifalar yanada ortdi.[1.B.1.]

Eng muhimi, necha ming yillardan buyon sayqallanib, ne-ne avlodlarga yo‘lchi yulduzdek to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatib kelayotgan ana shu xalqona hikmatlar negizidagi asl haqiqat shuki, insonning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli va davlatli bo‘lishining muhim omili – bu kitobga do‘st bo‘lish, hamisha kitob o‘qish va kitob mutolaagani umr bo‘yi kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning baxtu kamoli, osoyishta va farovon hayotida kitobning alohida o‘rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg‘ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi.[2.B.3.]

Bu haqda so‘z borganda, Istiqlol bizga kitobxon xalq degan azaliy yuksak mavqeimizni nafaqat qaytarib bergani, ayni chog‘da, bu boradagi intellektual salohiyatimiz va imkoniyatlarimizni tubdan oshirishning asosiy omili ham bo‘lganini ta’kidlash lozim. Binobarin, mustaqillik yillarida mamlakatimizda aholi, ayniqsa, yosh avlodning ma’naviyatini yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va san’atimizni yanada rivojlantirish, yoshlarni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ijodkorlarning mehnatini munosib rag‘batlantirishga alohida e’tibor berib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik

madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" 2017 yil 13 sentyabr, PQ-3271-son

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 12 yanvardagi "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi

3.Mannonov YU.O., Mavlyanov K.G,-Kutubxonachilik ishi tarixi- Kasb – hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma-T.:" Tafakkur bo'stoni"-2017 y.-147 b.

4.O 'zbekiston milliy ensiklopediyasi.Birinchi jild.Toshkent,2000y.

5. Oxunjonov.E. Vatan kutubxonachiligi tarixi- o'quv qo'llanma 1-qism. T.: Adolat nashriyoti, 2004.- 108 b

.
Internet saytlari

www.ziyonet.uz

www.google.uz

www.natlib.uz

www.kitob.uz